

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Proceso de elaboración del Plan Estratégico de la ciudad de Teruel. PETER'2011

Marzo 2007

Proceso de elaboración del Plan Estratégico de la ciudad de Teruel. PETER'2011

Marzo 2007

Pascual RUBIO TERRADO, José Antonio GUILLÉN GRACIA, Pedro SIMÓN PUCHADES, Francisco MARIED LARRIBA, Marianna MARTÍNEZ ALFARO

Depósito Legal: TE-132-2007
DOI: 10.5281/zenodo.10667081

Excmo.
Ayuntamiento
de Teruel

Universidad de Zaragoza
Campus de Teruel

Oficina Técnica del PETER

C. Tomás Nougués, 1, 1 D

Teléf.: 978 617 257 - Fax: 978 617 258

www.peter.reviter.es | www.reviter.es

peter@reviter.es | reviter@reviter.es

REVITER SL
SOCIEDAD MUNICIPAL DE
DESARROLLO LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TERUEL

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. JUSTIFICACIÓN	5
3. METODOLOGÍA DEL PLAN	6
3.1 Fase previa o de formalización.....	7
3.2 Fase de investigación. Análisis Territorial.....	9
3.2.1 Estudio sectorial de la ciudad.....	9
3.2.2 Método Delphi.....	10
3.2.3 Sondeos ciudadanos	11
3.2.4 Informes expertos	12
3.2.5 Análisis DAFO participativo	12
3.2.6 Síntesis diagnóstica.....	13
3.3. Fase de formulación	13
3.3.1 Mesas Sectoriales	13
3.3.2 Mesa de Impulso	15
3.3.3 Seguimiento interno.....	16
3.4 Otros cauces de participación ciudadana.....	16
3.4.1 Desayunos.....	17
3.4.2 Concursos.....	17
3.5 Difusión	18
3.5.1. Principios y Objetivos	18
3.5.2 Herramientas	18
4. CONCLUSIONES.....	20

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento sistematiza la metodología aplicada durante la preparación de los documentos del Plan Estratégico de la Ciudad de Teruel (PETER, 2011). Un plan que, recordémoslo, parte del deseo del Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad que decide sobre su elaboración; en dicho acuerdo se encarga a la Sociedad Municipal REVITER coordinar los trabajos necesarios, que se externalizan, mediante acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza, para que sean elaborados (entre noviembre de 2005 y enero de 2007) por un equipo investigador-redactor universitario de carácter interdisciplinar.

EQUIPO REDACTOR DEL PETER'2011		
Pascual Rubio Terrado	Director científico	Profesor Titular de Análisis Geográfico Regional Universidad de Zaragoza (Campus de Teruel)
José Antonio Guillén Gracia	Coordinador científico	Licenciado en Geografía
Pedro Simón Puchades	Investigador	Licenciado en Humanidades
Marianna Martínez Alfaro	Investigadora	Licenciada en Sociología
María Ángeles Rubio Pastor	Investigadora	Licenciada en Economía
Francisco Maried Larriba	Investigador	Licenciado en Administración y Dirección de Empresas

Se estructura en tres apartados. El primero corresponde a la justificación de este documento. Posteriormente se precisan los aspectos metodológicos propiamente dichos, seguidos durante la fase de investigación-redacción del PETER, 2011; presenta la descripción de las principales herramientas que han servido de soporte para el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos inicialmente; diferenciamos cuatro etapas esenciales:

- El análisis territorial de la ciudad de Teruel.
- Las fases operativas de elaboración y diseño de objetivo central, líneas estratégicas, objetivos de línea y medidas.
- El componente de la participación ciudadana como eje central de implicación activa en el diseño de las líneas maestras que estructuran la propuesta final
- Los principios y objetivos del Plan de Comunicación que han acompañado al Plan, así como los diferentes canales e instrumentos de difusión utilizados para tales efectos.

Por último, se presentan un conjunto de reflexiones derivadas de los trabajos ejecutados durante el proceso.

2. JUSTIFICACIÓN

Partiendo de lo enunciado en la Guía para la Elaboración del Plan Estratégico de la Ciudad de Teruel, un plan estratégico es, ante todo, el resultado de un proceso de reflexión ciudadana. Los protagonistas de esa reflexión, consciente y rigurosa, han de ser, necesariamente, los propios habitantes del territorio, ya sea de forma individual o a través de sus representantes institucionales, sociales y económicos. Los turolenses son, de una parte, los beneficiarios últimos del proceso y, de otra, los encargados de llevar a cabo una parte de las acciones a implementar; además, sus demandas y objetivos de futuro deben ser conocidas y tenidas en cuenta por los agentes sociales con trascendencia territorial, especialmente los responsables políticos, con el objetivo de hacer causa común. El consenso es, por lo tanto, una de las piedras angulares de todo plan estratégico.

Desde esas premisas básicas, se ha diseñado y planificado un proceso de investigación y participación ininterrumpido durante un año. Se ha configurado un modelo de trabajo con mentalidad estratégica, desde el equipo técnico del plan, que ha aportado los documentos base de investigación-reflexión sobre la realidad territorial de la ciudad de Teruel, hasta los ciudadanos, que han manifestado sus inquietudes sobre la ciudad que desean para vivir. Así, el camino seguido ha sido producto de un proceso de reflexión ciudadana, y ha obedecido al principio social de que sumando voluntades es posible edificar cimientos sólidos con sentido de responsabilidad social.

Se ha fomentado un proceso de concertación y consenso entre los ciudadanos y los representantes de entidades e instituciones, que ha permitido aportar elementos claves como respuesta a las más recientes orientaciones en materia de ordenación urbana: sostenibilidad, calidad, compromiso y participación ciudadana, todo ello teniendo en cuenta la realidad actual, las potencialidades de la ciudad, sus debilidades, y las nuevas oportunidades y retos que debe acometer para dar respuesta a las nuevas demandas que progresivamente aparecen como resultado de formar parte de una sociedad cada vez más globalizada y mundializada. La finalidad buscada ha sido internalizar que, tanto a nivel local como global, se ha iniciado un proceso que ha servido para aunar esfuerzos y compromisos en el diseño de escenarios futuros posible y deseables para Teruel, materializados en las líneas de desarrollo estratégico incluidas en el PETER'2001.

3. METODOLOGÍA DEL PLAN

El proceso de diseño del PETER'2011 se divide en cuatro fase secuenciadas en el tiempo.

- Formalización
- Análisis territorial
- Diagnóstico territorial
- Formulación
- Implementación

Cada una de las citadas fases incluye un conjunto de herramientas y acciones puestas al servicio del principal de los objetivos del plan: la definición -razonada, participativa y consensuada- del modelo de ciudad deseado por los turolenses para un futuro próximo, así como del conjunto de medidas que harán factible su consecución de forma efectiva.

Fases del PETER'2011

3.1 Fase previa o de formalización.

Un plan estratégico comienza en el momento en el que se definen sus metas y objetivos generales; pero para alcanzar este punto es necesario cumplimentar una serie de pasos que, en este caso, se han denominado genéricamente como fases previas.

El objetivo general de estas fases ha pasado por preparar el marco social, institucional y operativo del propio Plan. Así, ya en las fases iniciales ha sido necesario suscitar entre los agentes sociales y el conjunto de la población local (confirmar en otros casos) la necesidad de abordar el proceso de planificación. Esta necesidad debe ser percibida tanto por las instituciones promotoras como por el conjunto de la sociedad turolense. Por otra parte, y como pieza clave de todo el proceso, resultaba imprescindible implicar en su desarrollo a todos los agentes con trascendencia territorial; definiendo los papeles a asumir y las estructuras necesarias para canalizar esta participación.

Para la consecución de estos objetivos elaborado diferentes documentos y diseñado canales de comunicación entre el equipo redactor y el conjunto de la ciudadanía:

- **Documento de base.** Puede considerarse como el *corpus* teórico del plan, incluyendo todos aquellos aspectos relevantes para comprender el proceso planificador; en él se presentan cuestiones tales como objetivos, metodología, calendario de trabajo, estructuras funcionales y organizativas, etc. Se trata, en cualquier caso, de un conjunto de presupuestos iniciales que, en algunos casos, han sido modificados dado el dinamismo del propio proceso de elaboración de documentos del Plan.
- **Reuniones de Presentación-Implicación.** Celebradas con agentes institucionales, políticos, económicos, sociales y ciudadanos, su objetivo fue doble. De una parte, informar a todos aquellos colectivos susceptibles de participar en la elaboración del PETER de los objetivos perseguidos con el proyecto, sus fases y metodología de trabajo, etc. De otra, implicar a esos mismos colectivos en su elaboración desde el principio de su participación activa en los trabajos. En total, fueron más de 25 las reuniones de presentación-implicación celebradas.
- **Tríptico informativo.** Con el objetivo de presentar al conjunto de la ciudadanía las claves del proceso de planificación, REVITER editó y difundió un tríptico en el que se destacan las motivaciones de este proyecto, sus fases de trabajo y las diferentes herramientas metodológicas a implementar.
- **Conferencia inaugural.** La difusión del proyecto, al menos en lo referente a esta fase previa o de formalización, se completó con la celebración de una conferencia inaugural. Con D. José Luis Calvo Palacios, Catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Zaragoza, como ponente, la conferencia sirvió para presentar a la ciudadanía los rasgos fundamentales de todo proceso planificador, aportando experiencias positivas y buenas prácticas que en el marco de la planificación estratégica han contribuido al desarrollo de otras ciudades de nuestro entorno.
- **Presencia en los medios de comunicación.** La difusión del PETER'2011 se ha completado con una presencia constante en los medios de comunicación locales, mediante la celebración de diferentes ruedas de prensa, y preparación de entrevistas y comunicados.

José Luis Calvo Palacios. Catedrático de Geografía Humana, Universidad de Zaragoza. Salón de Actos de la Cámara de Comercio e industria. Marzo 2006. Diario de Teruel

Luis Muñoz, concejal de Desarrollo Local y consejero delegado de Reviter, acompañado por el director científico del PETER, Pascual Rubio, y la gerente de Reviter, Laura Matilla. Presentación del Documento Base. Febrero 2006. Diario de Teruel.

La fase de formalización culminó con la constitución del Comité Institucional (marzo de 2006), la principal estructura de impulso del Plan. La composición del comité resulta un reflejo de la estructura social de la ciudad, suma las voluntades e intereses de una treintena de representantes de otras tantas administraciones, entidades y organizaciones con trascendencia en la gestión del presente y futuro de la ciudad, desde asociaciones empresariales y vecinales, hasta sindicatos y ONGs, pasando por partidos políticos y todo tipo de organizaciones de carácter sociocultural.

Miembros del Comité Institucional. Marzo 2006. Diario de Teruel.

3.2 Fase de investigación. Análisis Territorial

En enero de 2006 comenzaron los trabajos para la elaboración del Análisis Territorial del PETER'2011, entendido como la herramienta básica para conocer las principales características del modelo territorial de la ciudad. Estas características son el resultado directo de la interacción entre los procesos ambientales, económicos y sociales que se observan en ella, por lo que el análisis territorial reproduce estas dimensiones, tanto desde un punto de vista interno (atendiendo a las características propias del área de estudio) como externo (contemplando las influencias que desde el exterior intervienen en su estructura y evolución).

En esta fase se incluyen seis herramientas de análisis: cinco estudios sectoriales de la ciudad, un método Delphi, tres sondeos ciudadanos, un análisis DAFO de carácter participativo, tres informes de expertos y una síntesis diagnóstica.

3.2.1 Estudio sectorial de la ciudad

Se trata de un conjunto de documentos cuya finalidad ha sido la de ofrecer una radiografía lo más completa y precisa posible de la ciudad de Teruel. Dicho de otro modo, los estudios sectoriales definen cómo es y cómo funciona esta ciudad. Para ello, se han elaborado un total de cinco documentos entre los meses de febrero y hasta julio de 2006, que se describen a continuación:

1. Modelo Territorial del término municipal de Teruel. En este documento se presentan las líneas maestras del modelo territorial turolense, resultado directo de la interacción de las diferentes variables que conforman su realidad territorial: sistemas urbanizado y no urbanizado, marco administrativo, sistema de infraestructuras de transporte y dotación de equipamientos públicos, población y su distribución espacial, etc. Como colofón del informe se presenta un apartado prospectivo sobre el modelo.

2. Actividad Económica. Analiza la estructura productiva de la ciudad, teniendo en cuenta las infraestructuras económicas (suelo industrial, infraestructuras de transporte y comunicación, telecomunicaciones, abastecimiento energético e infraestructuras

ambientales), la iniciativa empresarial (empresariedad) y el mercado laboral en la ciudad. Para finalizar, se desarrollan unas líneas reflexivas en torno al futuro de la actividad económica turolense.

3. Población y Bienestar Social. Presenta un desarrollo del componente más social del municipio de Teruel, haciendo un recorrido por la estructura de su población y los cambios demográficos derivados de la inmigración como eje importante de su desarrollo, la estructura económica de la población, los recursos sociales y culturales disponibles, y el capital asociativo y su importancia como eje central de la participación ciudadana en Teruel.

4. Medioambiente. Elaborado por el profesor Luis Martínez Utrillas, perteneciente al Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales del Campus Universitario de Teruel. El informe parte de la descripción del medio físico, presentando un diagnóstico del estado de los diferentes componentes de ese subsistema, atendiendo, especialmente, a los impactos sobre el mismo derivados de la acción antrópica.

5. Turismo y Ocio. Partiendo de las características básicas del patrimonio histórico-cultural turolense (inmueble, mueble y natural), evalúa el impacto económico del patrimonio y se profundiza en potencial del turismo como eje clave del desarrollo de la economía local.

3.2.2 Método Delphi.

Como una vía más de participación ciudadana en el proceso de preparación de los documentos del PETER'2011, se ha considerado la pertinencia de aplicar el Método Delphi, en su condición de metodología más adecuada para analizar la percepción social sobre temas clave para el desarrollo de una ciudad. Metodológicamente, ha permitido atender a dos cuestiones clave: en primer lugar, responder a lo establecido en las fases de análisis y diagnóstico del territorio, al incluir la visión de un grupo de expertos cualificados y con capacidad de gestión y de toma de decisiones sobre diversos temas referidos a la ciudad; en segundo término, aplicar una técnica razonablemente libre de sesgos, lo que ha servido para garantizar la fiabilidad de las respuestas y la claridad de las tendencias, razones suficientes para haber sido incluida en la elaboración de un diagnóstico objetivo sobre la ciudad.

El cuestionario Delphi ha sido cumplimentado por sesenta y cinco Agentes Sociales pertenecientes a distintas instituciones y colectivos que durante los meses de mayo a julio de 2006 dieron su particular visión sobre la misma a partir de una serie de preguntas organizadas en torno a tres grandes bloques:

- **Bloque I. Juicios y Pronósticos.** Destinado a conocer la opinión de los agentes en torno a posibles situaciones de ocurrencia (escenarios) en la ciudad de Teruel: emigración-inmigración, actitud emprendedora, deseo de vivir en Teruel y dotación de servicios.
- **Bloque II. Valores y Actitudes.** Con él se ha buscado una valoración sobre el comportamiento de la ciudad en un futuro próximo, en relación a la actividad económica, la dotación de servicios y equipamientos, la calidad de vida, la participación ciudadana, la empresariedad, la oferta cultural, la actitud ante los cambios, las áreas de actuación más urgente, y el modelo de ciudad.
- **Bloque III. Visión Prospectiva.** Ha servido para aproximarnos a la percepción de los agentes sobre qué carencias pueden limitar más el desarrollo de la ciudad en un futuro a medio plazo (servicios, déficit de población joven, ...), así como los adjetivos que mejor la califican (moderna, activa, acogedora, solidaria, multicultural, emprendedora, ...).

3.2.3 Sondeos ciudadanos

Uno de los objetivos del PETER ha sido el de conocer cómo se adaptan los teruelenses a los cambios que experimenta su propia ciudad, para ello, el equipo investigador-redactor decidió aplicar una serie de sondeos ciudadanos para medir el pulso de la misma. Dichos sondeos se han aplicado en distintas épocas del año y servido para contrastar la información obtenida con la aplicación de otras técnicas como el DAFO o el DELPHI, son, finalmente, un complemento de los informes sectoriales.

El primer sondeo se realizó en el mes de marzo de 2006. Su objetivo era realizar un primer contacto con el “ciudadano de a pie”, consultándole en torno a cuestiones que conciernen al momento en el que se encontraba Teruel. Los informantes fueron 100 teruelenses, elegidos al azar en distintos puntos de la ciudad. Las preguntas se centraron en conocer la valoración respecto a elementos como:

- el desarrollo de la ciudad, -
- la necesidad de que aumente el número de habitantes,
- la idoneidad de la ciudad para crear una empresa,
- qué sector impulsará su economía,
- bondades y dificultades de la ciudad,
- modelos de ciudad con los que se identifican ,
- y, finalmente, una valoración sobre la inmigración.

El segundo se realizó durante el mes de octubre de 2006. Concluida la primera fase de trabajo con los ciudadanos y la aplicación de la técnica DELPHI a agentes sociales de la ciudad, y disponiendo de los informes sectoriales, se consideró oportuno ejecutar otro sondeo de opinión para contrastar las opiniones vertidas en el primero y en los estudios intermedios, y obtener un corpus analítico completo sobre el presente y futuro de la ciudad. Nuevamente, se aplicó a un total de 100 ciudadanos y el cuestionario estuvo constituido por ítems orientados a:

- detectar los principales problemas de la ciudad y las áreas con mayor dificultad de desarrollo,
- evaluar el grado de conocimiento de la ciudad por sus ciudadanos y determinar qué proyectos se consideran indispensables para el desarrollo de Teruel,
- identificar los cauces de participación ciudadana
- conocer la opinión del ciudadano sobre la calidad de los productos turísticos que se ofertan en la ciudad y los aspectos que podrían mejorarse,
- valorar la percepción del ciudadano sobre la incidencia de la inmigración en el desarrollo de la ciudad,
- identificar los adjetivos con los que el ciudadano califica a la ciudad de Teruel.

El tercer sondeo se realizó en el mes de diciembre de 2006. A diferencia de los precedentes, se aplicó a 75 ciudadanos residentes exclusivamente en los barrios rurales, mediante llamada telefónica y con el objetivo de conocer la opinión que tienen sobre diversas cuestiones que afectan a Teruel como municipio y a ellos mismos como habitantes con residencia distinta al núcleo urbano, lo que da lugar a especificidades que hacían aconsejable su implementación. El cuestionario estuvo constituido por temas vinculados a:

- detectar los principales problemas del barrio, así como los aspectos que se consideran como positivos por vivir en uno de ellos,
- conocer los proyectos que consideran tendrán influencia positiva y negativa en su barrio,
- averiguar sobre la percepción de la repercusión de los proyectos urbanos en sus barrios,
- preguntar sobre la calidad de vida, grado de satisfacción y adjetivos con los que califican a su barrio,
- identificar los cauces de participación ciudadana.

3.2.4 Informes expertos

Con el objetivo de buscar nuevas aproximaciones a la realidad turolense desde estructuras ajenas al equipo investigador-redactor y a la propia ciudad de Teruel, el diagnóstico sobre la misma se ha completado con el encargo y realización de informes externos realizados por expertos en tres campos temáticos de especial relevancia para el futuro de la ciudad:

- La evolución del turismo de interior y su desarrollo potencial en Teruel. Elaborado por Dña. María Inmaculada Concepción Chacón Vallés, profesora de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza.
- Situación e impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Trabajo realizado por los profesores del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Zaragoza, D. Julio Jiménez Martínez y D. Juan Pablo Maicas López.
- Análisis DAFO de la ciudad y su entorno. Elaborado por el Servicio de Estudios de ENDESA.

Estos informes ponen el acento en las oportunidades y amenazas que presenta la ciudad en cada uno de los sectores analizados, comparando su situación actual con un contexto global de carácter regional y nacional.

3.2.5 Análisis DAFO participativo

La matriz DAFO es considerada como una excelente herramienta de análisis estratégico para sintetizar las características de las organizaciones y los territorios –en este caso, de la ciudad de Teruel–, teniendo en cuenta sus características particulares y atendiendo al contexto global en el que se inscriben. La matriz atiende a una doble perspectiva de análisis: el ámbito interno o, lo que es lo mismo, la propia ciudad, y el ámbito externo, constituido por las ciudades y/o territorios que la rodean, y ha permitido conocer las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que los ciudadanos de Teruel perciben en relación a su ciudad. A su elaboración se dedicaron la tres primeras sesiones de cada una de las cuatro mesas sectoriales, o de participación ciudadana, que conformaron la primera etapa de la participación social en el Plan. En ellas, los participantes aportaron sus opiniones, que posteriormente fueron sistematizadas por el equipo investigador-redactor y sometidas al consenso de cada mesa.

3.2.6 Síntesis diagnóstica

La producción científica del equipo investigador-redactor durante la fase de diagnóstico se ha completado con la elaboración de un documento que presenta una interpretación sintética de cómo es y cómo funciona la ciudad, teniendo para ello en cuenta el contexto geográfico en el que ubica (marco regional, procesos territoriales con mayor cuota de impacto y roles que deben desempeñar los territorios), las dinámicas que le afectan (demográfica, económica, ambiental, cultural y social) y las características esenciales de cada variable con significación territorial previamente analizada en cada una de las acciones que completan esta fase de la investigación.

3.3. Fase de formulación

El desarrollo más operativo del PETER´2011 se ha basado en un conjunto de sesiones de trabajo con la participación de ciudadanos de Teruel, que mediante ellas se han convertido en motor de impulso de la investigación estratégica.

3.3.1 Mesas Sectoriales

Tal y como se mencionó en el epígrafe dedicado a la Matriz DAFO, en la primera etapa de participación ciudadana presencial en el Plan se organizaron cuatro mesas de trabajo, con el objetivo de abordar de forma sectorial todos los aspectos territoriales que contempla la ciudad de Teruel.

La presentación de dichas mesas se llevó a cabo en el mes de marzo de 2006, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Teruel, con la presencia de 66 ciudadanos, cifra que posteriormente se fue incrementando hasta el centenar, cuando las mesas iniciaron su trabajo real, lo que dio pie a que cada mesa fuera desdoblada inicialmente en dos submesas.

Presentación de las Mesas sectoriales del PETER. Ayuntamiento de Teruel. Marzo 2006. Diario de Teruel

Durante esta fase de desarrollo de los trabajos del Plan, se realizaron un total de 28 sesiones de participación ciudadana, entre los meses de marzo y junio de 2006. Dichas reuniones se efectuaron los martes y jueves, entre las 20:00 y las 22:00 horas, en la sede de REVITER. Las mesas 1 y 3 se reunían una semana y a la siguiente las mesas 2 y 4, dando un margen de 15 días entre las sesiones de cada mesa.

MESA 1.	MESA 2.
Empleo y actividad económica: <ul style="list-style-type: none">• Estructura productiva• Infraestructuras• Iniciativa empresarial y empleo	Turismo, ocio y cultura: <ul style="list-style-type: none">• Patrimonio natural y cultural• Actividades económicas vinculadas
MESA 3.	MESA 4.
Ciudad, población y bienestar social: <ul style="list-style-type: none">• Modelo territorial• Servicios y equipamientos públicos• Convivencia y cohesión social	Marketing activo para la promoción de la ciudad: <ul style="list-style-type: none">• Modelos de ciudades a tomar como referencia• Promoción de la ciudad

El número total de participaciones en las mesas sectoriales ha sido de 345 durante los cuatro meses de trabajo. La Mesa 1, Empleo y Actividad Económica ha tenido un índice de participación ciudadana del 20,9% (el porcentaje alude a los participantes reales sobre el total de los inicialmente inscritos para participar en la misma). La Mesa 2, Turismo, ocio y cultura, un 31,3%. La Mesa 3, Ciudad, población y bienestar social, un 33,0 %. Y la Mesa 4, Marketing activo para la promoción de la ciudad, un 14,8%.

El desarrollo de las mesas ha sido el eje clave para diseñar el contenido del Plan Estratégico de la ciudad de Teruel. En esta participación tiene su origen el DAFO ciudadano (interpretación de la realidad de la ciudad), así como la definición del objetivo central, de las líneas estratégicas (Teruel, ciudad que emprende; Teruel, ciudad de cultura y naturaleza; Teruel, ciudad para vivir y Teruel, ciudad que promueve su modelo), de los objetivos de línea (hasta 31) y de las medidas de acción (102 en esta etapa, que posteriormente se han depurado).

Mesas Sectoriales. Sede REVITER

En lo referido a la dinámica que ha regido el desarrollo de las mesas, es conveniente apuntar que el eje central de las mismas ha sido la búsqueda del consenso. Todos y cada uno de los objetivos y medidas aquí reflejadas son fruto de la reflexión y el debate entre los participantes en cada una de ellas, y de los acuerdos posteriores sobre la idoneidad de las propuestas y la redacción de las mismas.

Rondas de trabajo de las mesas sectoriales y adecuación a la metodología de planificación

3.3.2 Mesa de Impulso

Finalizada la etapa de las mesas sectoriales, el equipo redactor del PETER se centró en la preparación del documento de trabajo correspondiente a su desarrollo. Fue en ese momento cuando se dispuso de los resultados de cada una de las cuatro mesas, cuando se detectaron ciertas carencias y/o redundancias en las medidas propuestas, lo que hizo aconsejable el desarrollo de una nueva etapa de participación ciudadana, bajo la denominación de Mesa de Impulso, que inicialmente no estaba prevista en el documento de Bases del Plan, con el objetivo básico de corregir las disfunciones detectadas, así como de dotar de contenido a la ficha de cada medida (en la etapa precedente las medidas quedaron sólo enunciadas). Esta etapa debe entenderse, también, como una acción más de participación y consenso ciudadano.

La mesa desarrolló sus trabajos entre noviembre de 2006 y enero de 2007. Todas las reuniones se realizaron en el Salón de Juntas del edificio de Vicerrectorado, ubicado en el Campus de Teruel,

excepto la primera, que se realizó en la Cámara de Comercio de Teruel y en la que se presentó la acción.

Se organizaron un total de siete sesiones, siempre en martes, entre las 20:00 y 22:00 horas, con un total de 132 asistentes.

El resultado final de esta mesa se materializa en la elaboración de la ficha de las 92 medidas finalmente contenidas en el Plan.

Sesión de las Mesas de Impulso

Queremos destacar la participación continua y activa por parte de los teruelenses a las sesiones de trabajo, tanto durante la fase de las mesas sectoriales, como de durante la de mesa de impulso. Los aportes y sugerencias de los ciudadanos han permitido asumir un compromiso con responsabilidad ciudadana a través de la suma de voluntades para hacer de Teruel una ciudad de calidad para sus ciudadanos y visitantes.

3.3.3 Seguimiento interno

Durante el desarrollo de los trabajos del Plan Estratégico de la ciudad de Teruel se han realizado 22 reuniones de trabajo entre el equipo investigador-redactor y los responsables de REVITER para la coordinación y planificación del proyecto.

3.4 Otros cauces de participación ciudadana

El PETER '2011 ha partido del principio de que la participación ciudadana es esencial para diseñar los cimientos que sustentan sus principios básicos, por lo que como objetivo inicial y básico figuraba maximizarla todo lo posible.

Creemos que el ciudadano debe sentirse implicado con el entorno en el que habita, por ser el mejor conocedor del mismo, lo que le identifica con su sentir como ciudadano. Partiendo de esta premisa, se han diseñado a lo largo de toda la elaboración de los documentos del plan estratégico, un conjunto

de iniciativas para interactuar con los distintos colectivos, por una parte, y para sentir la ciudad de cerca, por otra.

3.4.1 Desayunos

Se trata de una serie de reuniones presenciales, similares a las Mesas del Plan, aunque de carácter menos formal, a las que se ha invitado a colectivos sociales con los que tratar sobre aspectos puntuales del plan o para conocer su opinión sobre el mismo y la ciudad.

Se han realizado tres Desayunos. El primero tuvo lugar en el mes de febrero de 2006, en el Hotel Plaza de la ciudad de Teruel. El equipo del Plan Estratégico tuvo un encuentro con los representantes de los medios de comunicación social para dar a conocer las directrices y objetivos del mismo, así como intercambiar ideas, opiniones y responder a posibles inquietudes sobre el desarrollo posterior de los trabajos.

El segundo se realizó en el mes noviembre de 2006, con el colectivo de responsables de la educación, en la sede de la sociedad REVITER. Participaron representantes de la Dirección Provincial de Educación, de los Institutos de Enseñanza Secundaria, Escuela de Artes, de la Escuela de Enfermería así como el Vicerrector del Campus Universitario de Teruel. El objetivo central fue reflexionar sobre la importancia que tiene la formación del capital humano para el futuro de los territorios.

El tercer desayuno se realizó en febrero de 2007, con una representación del colectivo de profesionales del sector de la sanidad en Teruel. Tras recibir una petición de trabajo, el equipo del Plan se reunió con este colectivo para escuchar diferentes propuestas, entre ellas la de impulsar la creación de nuevos estudios en el campus universitario vinculados a la macroárea de ciencias de la salud.

Desayunos del PETER. REVITER. Noviembre de 2006 y febrero de 2007. Diario de Teruel

3.4.2 Concursos

También con el objetivo de implicar al mayor número posible de turolenses en el proceso de reflexión que ha exigido el Plan, se han convocado dos concursos desde REVITER.

El primero, patrocinado por esa misma Sociedad Municipal, consistió en el diseño del logotipo del Plan Estratégico, durante el mes de febrero de 2006. Para ello se efectuó una convocatoria pública en la que se recibieron 17 propuestas. El diseño denominado "Sigue la Estrella", presentado por César Rueda Bone, resultó ganador.

Mediante el segundo, patrocinado por la Caja Inmaculada y con la colaboración de las tres asociaciones de comerciantes existentes en la ciudad, en noviembre de 2006, se convocó la elaboración de un titular y su correspondiente desarrollo en forma de noticia periodística. El objetivo pasaba por implicar a los jóvenes de la ciudad en el desarrollo del plan, invitándoles a que redactaran una noticia que referida a su ciudad les gustaría fuese publicada en el año 2011, por el carácter sensacional de la misma o, sencillamente, por indicar el grado de desarrollo alcanzado por Teruel en esa fecha.

3.5 Difusión

La difusión del Plan se identifica con el conjunto de acciones destinadas a dar a conocer entre la población local el inicio, evolución y resultados del proceso de planificación.

3.5.1. Principios y Objetivos

El objetivo general de la difusión, dar a conocer el Plan Estratégico de la ciudad de Teruel, sus fases, sus canales de participación, sus acciones y resultados, se han concretado en la necesidad de llegar al mayor número posible de turolenses durante este año de elaboración de documentos. Para ello, desde REVITER, y con la participación activa del equipo investigador-redactor se ha establecido una acción global de comunicación, de carácter institucional, que ha permitido un acercamiento a todos los colectivos de la ciudad, independiente de su edad, condición social y económica, nivel de estudios, etc.

3.5.2 Herramientas

La estrategia de comunicación del Plan Estratégico de la ciudad de Teruel ha incluido la utilización de otras herramientas de difusión, desde las más tradicionales (edición de folletos o la presencia en los medios de comunicación), hasta otras como el diseño de una página Web.

- **Página Web.** Además de actuar como un importante instrumento para canalizar la participación ciudadana (buzón de sugerencias), la página Web del Plan ha constituido un elemento básico para difundir el PETER´2011 entre la población local, así como hacer visible hacia el exterior que la ciudad de Teruel ha iniciado el camino de la planificación estratégica de su futuro. La página informa sobre este proyecto e incorpora todos los documentos producidos por el equipo investigador-redactor, así como el conjunto de acciones ejecutadas.
- **Edición de folletos.** Otro eje de la estrategia de comunicación del PETER ha consistido en la realización diferentes documentos de difusión, principalmente en formato papel, tales como trípticos explicativos del Plan, cartelería y una carpeta para que los ciudadanos participantes en las diferentes mesas pudieran organizar sus materiales. En todos los casos su financiación ha corrido a cargo de REVITER.

- **Presencia en los medios de comunicación.** La presencia en los medios de comunicación se ha basado en la elaboración periódica de notas de prensa sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo del Plan y, ocasionalmente, la publicación y emisión de anuncios, tanto en prensa escrita como en radio. El aspecto más novedoso de la presencia en los medios de comunicación ha sido la ya indicada inclusión en el Diario de Teruel de la sección denominada “El Plan de los ciudadanos”, una página enteramente dedicada al Plan Estratégico bajo esa mismo título, con una periodicidad quincenal, que ha servido para publicar entrevistas realizadas a diversos representantes de colectivos sociales de la ciudad (se han publicado un total de 11 entrevistas, que se pueden consultar en la página web del Plan). También otros medios de comunicación se han hecho eco de este plan, como el Herald de Aragón y el Periódico de Aragón.

4. CONCLUSIONES

La proactividad, la sostenibilidad, la participación y el consenso son los grandes principios que han regido la elaboración de los documentos del Plan Estratégico de Teruel. Tanto la construcción metodológica del PETER, como el conjunto de acciones puestas en marcha, han partido de esos principios, previamente definidos en el Documento “Guía para la elaboración del Plan Estratégico de la ciudad de Teruel”.

- **Proactividad.** El PETER'2011 ha querido convertirse en un documento capaz de adelantarse a los escenarios futuros a los que debe enfrentarse la ciudad, tanto si estos resultan de carácter positivo, como, por supuesto negativos.

Es en la fase de Análisis Territorial donde el principio de la proactividad está más presente. De hecho, todas las acciones de investigación, territorial y sectorial, han partido de este objetivo, desde planteamientos descriptivos, y prospectivos. Igualmente, el carácter proactivo de la investigación ha sido transmitido al conjunto de medidas propuestas en los documentos del Plan.

- **Sostenibilidad.** En todo momento, el objetivo del PETER'2011 ha sido trabajar para el fomento de la sostenibilidad territorial de la ciudad. Bajo este concepto se incluye, de forma consciente, tanto la sostenibilidad ambiental como la sostenibilidad social y económica. Así, las medidas del PETER no sólo son respetuosas con ese principio, sino que en la mayoría de los casos sirven de base para su promoción, incentivando el desarrollo de un modelo de ciudad de calidad.
- **Participación.** El desarrollo de las mesas sectoriales y de impulso ha sido el mejor reflejo de cómo la participación constituye el eje central del Plan. Los participantes se han convertido en protagonistas del proceso, por haber analizado la realidad territorial de su ciudad y entorno, diagnosticado su situación actual, propuesto el modelo de ciudad y, por último, las medidas más adecuadas para alcanzarlo. Además, la propia composición de las mesas ha resultado un reflejo del tejido social de la ciudad, encontrándose representados la inmensa mayoría de los colectivos ciudadanos.

Metodológicamente, la fase de diagnóstico territorial y, sobre todo, la de formulación, han sido aquellas en las que esa participación ciudadana ha tenido más relevancia, pero su principio se ha mantenido presente en muchas otras acciones acometidas por el plan, como la creación del Comité Institucional, la cumplimentación de sondeos entre la ciudadanía o la celebración de diferentes concursos.

El alto grado de participación ciudadana con que ha contado el Plan, así como la calidad de las aportaciones recibidas, constituyen en sí mismas los dos primeros resultados del PETER'2011. De hecho, consideramos que el conjunto de la sociedad turolense ha comprendido la necesidad de implicarse activamente en la gestión de su futuro y ha aprovechado la oportunidad brindada con la elaboración de estos documentos, pasando a reclamar más y mejores formulas y canales de participación.

- **Consenso.** El desarrollo de las mesas sectoriales y de impulso ha estado presidida por la búsqueda del consenso. Tanto la elaboración del diagnóstico territorial como el diseño del objetivo general del plan y, las posteriores medidas a incluir en el PETER, han sido resultado

de reflexiones conjuntas en las que los participantes en las mesas han alcanzado un consenso capaz de describir la situación actual de su ciudad, de discernir entre aquellos aspectos positivos y negativos que la caracterizan, de definir el modelo de ciudad deseado y de priorizar las medidas necesarias para alcanzarlo.

- **Destinado a la acción.** Por último, el PETER'2011 quiere ser un plan operativo, un documento que muestre las claves del futuro de la ciudad y las acciones para alcanzar el objetivo. Por lo tanto, las medidas incluidas en el plan deben considerarse como propuestas operativas que surgen del rigor en la investigación y de la reflexión.

Los cinco principios que han guiado la formulación del Plan han de ser los que sustenten su implementación futura por parte de las Administraciones públicas y/o los diferentes agentes sociales implicados en la puesta en marcha de las más de 90 medidas comprendidas en el PETER'2011. Del consenso entre Administraciones, de la participación activa de la ciudadanía en el proceso de implementación, del mantenimiento del principio de sostenibilidad ambiental, social y económica, y por último, del carácter proactivo de las acciones que deberán acometerse; dependerá el éxito de un plan estratégico concebido y diseñado para la acción o, lo que es lo mismo, para la consecución del modelo de ciudad consensuado por los ciudadanos:

“Teruel ciudad excelente, referente de calidad en el contexto europeo, que implica activamente a sus ciudadanos en el modelo de ciudad y que apuesta por un incremento sostenible de su población”,

a través cuatro ejes de acción prioritarios:

“ciudad que emprende”

“ciudad de cultura y naturaleza”

“ciudad para vivir”

“ciudad que promueve su modelo”,

y con treinta objetivos específicos diferentes. Las medidas de acción son otras noventa y tres, las que han propuesto los turolenses que han participado en los trabajos del PETER; desde luego, no son las únicas posibles, aunque sí las que la ciudadanía desea ver implementadas porque cree que con ellas será posible conseguir el objetivo general para hacer de Teruel una ciudad mejor.